

LEKSIKOGRAFIYA NAZRIYASI VA O‘ZBEK LEKSIKOGRAFIYASI TARAQQIYOTI LEXICOGRAPHIC THEORY AND THE DEVELOPMENT OF UZBEK LEXICOGRAPHY

Ergashev Laziz

**O‘zMU Jurnalistika va O‘zbek filologiyasi fakulteti,
Lingvistika yo‘nalishi magistranti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17083057>

Abstract: This thesis discusses the history and stages of development of Uzbek lexicography. First, it is covered in detail with the theory of lexicography, then information is provided about the types of dictionaries and their characteristics. The thesis also includes examples of the first dictionaries.

Keywords: Uzbek linguistics, lexicography, theory of lexicography, lexicology, Salih Mutallibov, Abdulhamid Nurmonov, E. Ziyayeva, lexicographic method, antonyms, phraseologisms, "vershin lu'at", dialect lexicon.

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi o‘zbek leksikografiyasi tarixi va taraqqiyot bosqichlari haqida so‘z boradi. Dastlab leksikografiya nazariyasi bilan batafsil yoritilib, so‘ng lug‘at turlari va ularning xususiyatlari haqida ma‘lumot beriladi. Shuningdek, ilk lug‘at namunalari ham tezisdan joy olgan.

Kalit so‘zlar: o‘zbek tilshunosligi, leksikografiya, leksikografiya nazariyasi, lug‘atshunoslik, Solih Mutallibov, Abdulhamid Nurmonov, E.Ziyayeva, leksikografik metod, antonimlar, frazeologizmlar, "vershin lug‘at"i, sheva leksikasi.

O‘zbek tilshunosligi tarixi o‘zining lug‘atchiligi bilan mashhur. Lekin ular orasidan sanoqlisi leksikografik tahlilga tortilgan. Sho‘rolar davridan boshlab taniqli olimlarimiz lug‘atshunoslik ishlari bilan Solih Mutallibov, Abdulhamid Nurmonov, E.Ziyayeva va M.Fozilova kabi tilshunoslarning leksikografik ishlari o‘zbek leksikografiyasini rivojlantirishga xizmat qildi. XX asrning oxiri XXI asrga kelib o‘zbek leksikografiyasi yangilanish jarayonini boshidan kechirmoqda, quyidagi o‘zgarishlar: nashr qilinayotgan lug‘atlar tarkibining xilma-xilligi, leksikografik tadqiqotlar doirasida nazariy tadqiqotlarning ko‘payishi (nisbatan ko‘payishi) lug‘atshunoslik ishining kompyuter leksikografiyasi kabilarning o‘zaro hamkorligi. Leksikografik metodning asosida til birliklarini tartibga solishgina emas, balki uning yordamida leksikografiya obyektini (antonimlar, frazeologizmlar va boshqalarni) o‘rganish va ularning tildagi vazifasini aniqlashdan iborat. Masalan, belgilash tizimi "vershin lug‘at"ida shunday beriladi: sheva leksikasini turli aspektda o‘rganish imkonini beradi. Maxsus belgilar yordamida so‘z tasvirlanadi, so‘z ekspressiv emotsional aspektda xarakterlanadi. Shuningdek, ijtimoiy, nutqiy va gender muhitdagi qo‘llanilishi o‘rganilib, uning umumxalq tiliga mansubligi ko‘rsatiladi. Metod va tadqiqot tushunchalari bir-biridan farq qilishi lozim deb biladi. Ilmiy faoliyatni tadqiq qiluvchi yangi ilmiy bilimlarni ishlab chiqish bu tadqiqot metod esa ularga erishish yo‘lidir. Ilmiy tadqiqot jarayonida u yoki bu metoddan foydalanish til tadqiqining zaruriy komponenti deb hisoblaydi. Tadqiqot metodini aniqlash har qanday ishning natijasini belgilaydi¹.

¹ Гафар М.Э. Лексикографический метод и его применений в исследовании диалектной синонимии. Вестник Томского государственного университета. 2014. №384. -С. 11–17.

Ma'lumki, tilning eng o'zgaruvchan tomoni uning leksikasi hisoblanadi. Agar leksik sath bo'lmasa, tilning grammatik va fonetik sathlari ham mavjud bo'lmas edi, ular aynan leksika, ya'ni so'z atrofida o'z funksiyalarini bajaradi. Tilning shunday muhim bo'g'ini shakllantiradigan, to'playdigan va tartibga soladigan tilshunoslik bo'limi bu – leksikografiyadir. Leksikografiya – yunoncha “lexis” – so'z, “grapho” – yozaman, yozish, yozilgan kabi ma'nolarni ifodalaydi. Leksikografiya tilshunoslikning lug'at tuzish bilan shug'ullanuvchi va u bilan aloqador bo'lgan masalalarni o'rganuvchi sohasi, “lug'atchilik” deb ham yuritiladi. Aslida leksikografiya va lug'atchilik tushunchalari farqlanadi. Leksikografiya lug'at tuzish nazariyasini, lug'atchilik lug'at tuzish amaliyotini ifodalaydi². Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, leksikografiyaning asosiy vazifasi lug'at yaratish ekan. “Lug'at” arabcha so'zdan olingan bo'lib, til, lahja va sheva degan ma'nolarni anglatadi.

Turkiy tillar leksikografiyasining o'z yo'nalishi va metodi mavjud. Ajdodlarimiz yaratgan lug'atlar boshqa xalqlar lug'atlaridan o'zining uslub va tamoyillari: so'z tartiblash, so'z tanlash, so'z sharhlash, so'z ma'nolarini izohlash va boshqa xususiyatlari bilan farq qiladi. Turkiy tilshunoslikda lug'atchilikning boshlanishi Mahmud Koshg'ariy nomi bilan bog'liq. Ammo, jahonda lug'atchilik an'analarning vujudga kelishi eramizdan oldingi davrlarga borib taqaladi. Lug'at yaratishda, albatta, ma'lum bir maqsad asosida yaratiladi. Mazkur maqsadni esa ijtimoiy va davriy ehtiyojlar belgilab beradi. Ilk yaratilgan lug'atlar didaktik maqsadda, yoshlar xulq-atvorini go'zallashtirish, ularga boshqa tildagi so'zlarning ma'nolarini farqlashni va ulardan nutqda o'rinli qo'llashni o'rgatish, shuningdek, ulardan nutqiy sharoitga moslab foydalanish ko'nikmalarini singdirish bo'lgan. Mustaqillik yillarida tilshunoslikning, xususan, leksikografiya sohasiga ham e'tibor berildi. Tilshunoslik sohasidagi ilmiy izlanishlar, avvalambor, o'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi va uning qo'llanish sohasining ancha kengaytirilgani, xalqaro munosabatlarda ishlatiladigan tillar qatoriga kiritilishi keyingi yillarning bu boradagi ulkan yutug'idir. Shu munosabat bilan mamlakatda Atamashunoslik qo'mitasi tuzildi. Bir qancha lug'atlar chop etildi. O'zbek tilining lotin yozuviga asoslangan orfografik qoidalari ishlab chiqildi. XX asrning ikkinchi yarmida o'zbek tilshunosligida leksikografiya sohasida: lug'at yaratish nazariyasi, uning tadqiqot bosqichlari xususida bir qancha fikrlar mavjud bo'lgan. Lug'atshunos S.Akabirov o'zining “ Ilmiy texnikaviy lug'atlarni tartibga solish bo'yicha ishlovchilar uchun eslatma xat”ida 6 ta bosqichni sanab o'tadi³. Biroq, S.V.Grinyov bu bosqichlarni to'rtta qilib belgilaydi.

Birinchi qadamda quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- a) lug'at turi va asosiy xarakteristikasi;
- b) lug'atning maqsad va vazifasi;
- c) foydalanuvchilar toifasi;
- d) tavsiflash usullari;
- e) taxminiy hajmi;
- f) zarur bo'lgan leksikani tanlay olish;
- g) lug'at tuzilishi.

Ikkinchi qadamda:

- a) lug'atni tashkil etuvchi lug'aviy birliklar ro'yxati tuzish;

² Гавар М.Э. Лексикографический метод и его применениев исследовании диалектной синонимии. Вестник Томского государственного университета. 2014. №384. -С. 11–17.

³ Акабиров С.Ф. –Тошкент: Тил ва терминология, 1968. -Б. 13-14.

- b) leksikani tanlab olishda har bir lug'aviy birlik alohida kartochkalarga belgilash;
- c) ularni alifbo asosida tartiblash.

Uchinchi qadamda:

- a) leksikani tavsiflash;
- b) lug'aviy birliklar orasidagi sinonimik, pog'onaviy va assotsiativ munosabatlar aniqlanadi;
- c) o'zga tildagi ekvivalent bilan qiyoslanadi
- d) kerakli o'rinlarda grammatik ma'lumotlar bilan to'ldiriladi.

So'nggi qadam:

- a) materiallar tahrir qilinadi;
- b) lug'atda foydalanilgan havolalar tekshirilib chiqiladi;
- c) kirish qismi tayyorlanadi;
- d) nashrga tayyorlash bilan bog'liq ishlar bajariladi.

Leksikografiya fanida lug'atlar bir nechta turga bo'linadi: qomusiy va lingvistik lug'atlar. Lingvistik lug'atlar o'z ichida bir tilli lug'atlar, ikki tilli, ko'p tilli, izohli, tarjima, ters, terminologik, chastotali orfografik, morfemik, sinonim, frazeologik, orfoepik kabi turlarga bo'linadi. Fikrimizning izchil davomi sifatida Surayyo G'afurovaning quyidagi statistik ma'lumotlariga murojaat qilish o'rinlidir: "Lug'atlarga qo'yilayotgan talablarning oshib borishi, lug'at turlarining xilma-xilligi bu sohaning istiqbolidan darak beradi. Lug'atlar taraqqiyotida qadimdan bizning davramizgacha qo'lyozma, toshbosma tarzida yetib kelgan asarlarning o'rni beqiyos. Xususan, Sharq qo'lyozmalar fondida IX asrdan XX asr boshlariga taalluqli bo'lgan arab, fors, va turkiy tillardagi, 25997 jild qo'lyozma, 39107 jild toshbosma va bosma asarlar, 5000dan ortiq tarixiy hujjatlar saqlanmoqda⁴. O'zbek tilshunosligida ko'plab lug'atlar yaratilgan, lekin leksikografik tahlilga tortilgan juda kam.

O'zbek leksikografiyasining taraqqiyot jarayoni va bosqichlari

O'zbek leksikografiyasi ibtidosi haqida Abduvahob Madvaliyev o'zining "O'zbek terminologiyasi va leksikografiyasi masalalari" kitobida quyidagi fikrlarni keltiradi: Buyuk alloma Mahmud Koshg'ariy zamonidan to hozirgacha lug'atchiligimiz tarixida bir necha o'nlab qo'lyozma na bir necha yuzlab bosma lug'atlar yaratilgan va albatta, bu jarayon davom etmoqda. O'zbek amaliy leksikografiyasi sohasida erishilgan muayyan muvaffaqiyatlar bilan bir qatorda keyingi yillarda lug'atchilikning nazariy muammolariga - lug'atshunoslikka ham yetarlicha e'tibor qaratildi va izohli hamda ikki tilli lug'atlarning ma'lum leksikografik masalalarini hal etishda orttirilgan boy tajribani, shuningdek, bu sohadagi mavjud kamchiliklarni yoritishga bag'ishlangan bir qancha ilmiy ishlar ham amalga oshirildi. Bunday izlanishlarning natija va xulosalari tuzilajak lug'atlarning sifatini yaxshilashga yordam berishi shubhasiz⁵.

O'zbek leksikografiyasiga oid ma'lumotlar qidirish jarayonida bir qancha adabiyotlarga duch keldik. Masalan, Surayyo G'ofurovaning "Lug'ati Salos" asarining leksikografik tadqiqi" nomli monografiyasi va Sultonbek Normamatovning "Leksikografiya asoslari" nomli darslik. Fikri ojizimizcha, ulardan eng mukammali Sultonbek Normamatovning "Leksikografiya asoslari" nomli darsligi. Mazkur darslikda lug'atchilik tarixini davrlashtirishni S. Normamatov

⁴ G'ofurova S. Salohiddin Toshkandiyning "Lug'ati Salos" asarining leksikografik xususiyatlari. – Farg'ona: 2020. -B. 12.

⁵ Madvaliyev A. O'zbek terminologiyasi va leksikografiyasi masalalari. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2017. -B. 5.

o'ziga xos, mukammal ko'rsatishga harakat qilingan.

Surayyo G'afforova monografiyasi lug'atchiligimiz tarixi faqatgina 3 ta davrga bo'linadi:

- 1) XI asrdan XV asrgacha bo'lgan lug'atchilik davri;
- 2) Navoiy davri lug'atchiligi davri;
- 3) Mustaqillik lug'atchiligi davri.

Sultonov tadqiqoti esa ancha mufassalroq:

- 1) XI-XII asrlarda turkiy lug'atchilik;
- 2) XIII-XIV asrlar o'zbek lug'atchiligi;
- 3) o'zbek lug'atchiligining eski o'zbek tili davri;
- 4) XIX asrning ikkinchi yarmi XX asr o'rtalarida o'zbek lug'atchiligi;
- 5) mustaqillik davri o'zbek lug'atchiligi kabi davrlarga ajratilgan holda nazariy o'rganilgan.

Shuningdek, lug'atlarning amaliy qiymati, zamonaviy tilshunoslikda lug'atlarning qanday bo'lishi haqidagi qarashlar mavjud. Xorijda lug'atchilikning holati to'g'risida ham olim ushbu qo'llanmada kuzatishlar asosida fikrlarini bayon etgan. Davr nuqtayi nazaridan yuqori darajada baholangan, haqiqatan, o'ta noyob bo'lgan Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" ("Turkiy so'zlar devoni") asarining yaratilishi ham o'ziga xos tarixga ega. Bu lug'atning yaratilishi uchun hind va arab tilshunosliklari doirasida yaratilgan ko'pgina qadimgi lug'atlar, masalan, Sibavayhiyning "Al Kitob" asari, Halil al Faraxidinning "Ayna kitobi", Firuzabodiyning 60 yoki 100 jildlik lug'ati yoki "Qomus" asari kabi boshqa asarlarning manba bo'lganligini qayd etish kifoya. Mahmud Koshg'ariyning o'zi "Devon"ning yaratilishida Xalil ibn Ahmadning "Kitob ul-ayn" asaridan foydalanganligini qayd etadi. Demak, o'zbek lug'atchiligining shakllanish tarixini M.Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asari bilan belgilaganimizda ham, uning taraqqiyoti o'rta asrlarda va undan oldingi davrlarda yaratilgan ko'plab lug'atlar bilan belgilanadi.⁶ "Devonu lug'otit turk" asari ikki qismdan tashkil topgan: 1)muqaddima; 2) lug'at. Muqaddimada turkiy tillarning mavqeyi, lug'atning oldiga qo'yilgan vazifalar, asarning mundarijasi, turkiy tillarda so'z tuzilishi va yasalishi, turkiy qabilalar va ular tillarining o'ziga xos xususiyatlari yoritiladi. Asarning lug'at qismi sakkiz bo'limdan iborat.

- 1) hamzali so'zlar (boshida alif, vov, yoy harflari keladigan so'zlar) bo'limi;
- 2) solim (tarkibida alif, vov, yoy harflari kelmaydigan so'zlar) bo'limi;
- 3) muzoaf (tarkibida bir harf ikki marta kelgan, takrorlangan so'zlar) bo'limi;
- 4) misol (boshida, o'rtasida yoki oxirida alif, vov, yoy harflaridan biri kelgan so'zlar) bo'limi;
- 5) uch harfli so'zlar bo'limi;
- 6) to'rt harfli so'zlar bo'limi;
- 7) g'unnalilar (tarkibida burun tovushlari keladigan so'zlar) bo'limi;
- 8) tarkibida ikki undosh qator kelgan so'zlar bo'limi.

Lug'atning bu tartibda tuzilishi arab leksikografiyasi an'alariga mos edi. XI-XII asrlar turkiy lug'atchilik taraqqiyotida Mahmud Zamaxshariy ham alohida o'rin tutadi. Lug'atshunos sifatida dastlab arab leksikografiyasining mavzuviy printsipti (so'zlarni lug'atda mavzuviy guruhlar bo'yicha joylashtirish) "Al-jibol va-l-amkina va-l-miyoh" (tog', manzil va suvlar) nomli

⁶ Normamatovning S. Leksikografiya asoslari. –Toshkent: "Nodirabegim" nashriyoti, 2021. –B. 8.

toponimik asarini yaratadi. Bu asarda arab tili leksikasiga oid geografik nomlar mavzuviy guruhlariga ajratib izohlangan. Mavzuviy guruh ichida soʻzlar alifbo prinsipi asosida joylashtirilgan. Unung turkiy lugʻatchilik ucun ham nodir boʻlgan asari “Muqaddimat ul-adab” (“Adabiyotga kirish”) asari. Asar Xorazmshoh Alouddavla Abdulmuzaffar Otsizga bagʻishlab yozilgan. Besh qismdan iborat:

- 1) ot;
- 2) feʼl;
- 3) bogʻlovchilar;
- 4) ot oʻzgarishlari;
- 5) feʼl oʻzgarishlari.

Asarda ismlar (otlar) bir qancha mavzuviy guruhlariga ajratilgan. Bular, oʻz navbatida, yana kichik guruhlariga ajratilgan. Masalan, ismlarning hayvon nomlari qismi (bu qism mashhur polyak sharqshunosi A.Zayonchkovski tomonidan eʼlon qilingan) oʻn bir kichik mavzuviy guruhchalardan iborat. Bu mavzuviy guruhchalar asarda fasllar deb berilgan. Lekin fasllarning aniq nomlari keltirilmagan. Ularni shartli ravishda quyidagicha nomlash mumkin:

- 1) tuya nomlari (71 nom);
- 2) tuya aʼzolarining nomlari (25 nom);
- 3) tuya jabdugʻining nomlari (32 nom);
- 4) eshak va eshak jabdugʻining nomlari (42 nom);
- 5) qoramol va qoramol aʼzolarining nomlari (19 nom);
- 6) qoʻy va echki nomlari (42 nom);
- 7) qoʻy va boshqa hayvon nishon (belgi)larining nomlari (24 nom);
- 8) jun nomlari (11 nom);
- 9) yovvoyi hayvon nomlari (93 nom);
- 10) ilon-chayon nomlari (59 nom);
- 11) hasharot nomlari (52 nom).

Bu asarning yana bir nusxasi mavjud boʻlib u Buxoro nusxasi deb ataladi. Asarning orginal nusxasida 5 qismdan iborat boʻlgan lugʻat Buxoro nusxasiga kelib oxirgi 3 qismi tushib qolgan. Ushbu lugʻat tarjima lugʻat boʻlib, toʻrt tilli lugʻat hisoblanadi. Arab tilidagi soʻzlarni uchta tilga –fors, mugʻul va chigʻatoy (yaʼni, XII asrlarda turkiy xalqlar qoʻllaydigan til) tillaridagi muqobillari berilgan. Lugʻatdagi Ismlar mavzuviy guruhlariga boʻlingan:

- 1) vaqt nomlari;
- 2) osmon jismlari nomlari;
- 3) tabiat hodisalari nomlari;
- 4) metall va minerallar nomlari;
- 5) aloqa yoʻllari nomlari;
- 6) suv bilan bogʻliq nomlar;
- 7) oʻsimlik nomlari.

Leksikografiyamiz sarlavhalaridan navbatdagi oʻrinni egalagan yodgorlik, hozirgi dissertatsiya obyekti “At-tuhfatuz zakiyati fil-lugʻatit turkiya” asaridir. Bu nodir yodgorlik turkiy xalqlarning katta tarmogʻini tashkil etadigan qipchoqlar til xususiyatlarini turkman tili bilan qiyoslab oʻrganadi. Sultonbek Normamatov lugʻat haqida juda iliq fikr bildirib, uning tilshunoslikda tutgan oʻrni, yaratilgan davri uchun mukammalligi, yangiligi, yashovchanligi, tilning barcha yoʻnalishlariga oidligi, til haqidagi qarashlari hozirgi davr nazriyalarga mos

tushishini ta'kidlab o'tadi.

References:

Используемая Литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдушукров Б. "Қиссаси Рабғузий" лексикаси. – Тошкент: Академия, 2008. –Б. 192.
2. Бегматов Э. Ҳозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатлами. -Тошкент: Фан, 1985. –Б. 200.
3. Гавар. М.Э Лексикографический метод и его применение в исследовании диалектной синонимии. Вестник Томского государственного университета. 2014. №384. -С. 11-17.
4. G'ofurova S.Salohiddin Toshkandiyning "Lug'ati Salos" asarining leksikografik xususiyatlari. –Farg'ona: 2020.-Б. 113.
5. Дадабоев Ҳ., Ҳамидов З. Холманова З. Ўзбек адабий тили лексикаси тарихи. Тошкент: Фан, 2007. –Б. 155.
6. Дадабоев Ҳ. Тарихий ҳарбий терминлар луғати. -Тошкент: Университет, 2008. –Б. 237.
7. Дониёров Х. Қипчоқ диалектларининг лексикаси. - Тошкент: Фан, 1979. –Б. 158.